

Валентин МАЛИНОВСЬКИЙ.
доктор політичних наук, професор,
професор кафедри соціогуманітарних технологій
Луцького національного технічного університету
valentyn.volyn@gmail.com
ORCID ID: 0000–0003–2017–553X

10 РОКІВ ВІД СТАРТУ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: УСПІХИ ТА НЕВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ

DOI:

У статті висвітлено результати реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади через 10 років від її початку. Наголошується, що за доволі незначний період реформування, вдалося здійснити те, чого не вдалося реалізувати (незважаючи на неодноразові спроби) протягом попередніх десятиліть Незалежності. Було сформовано 1469 територіальних громад — основу муніципальної влади базового рівня і головних надавачів громадянам якісних публічних послуг та замість 490 районів, сформованих ще в радянський період, створено 136 нових районів, котрі відповідають стандартам Європейського Союзу. Це відкрило можливості не лише для формування ефективної моделі публічної влади, а й вагомого поступу в напрямі європейського та євроатлантичного курсу України.

При цьому зазначено, що реформа децентралізації ще не отримала остаточного завершення. Незважаючи на досягнуті успіхи, вона потребує значних зусиль і незмінності політичного курсу. Із цією метою в статті акцентовано увагу на проблемних аспектах, які потребують невідкладного вирішення. Для цього здійснено аналіз урядового Плану заходів із реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024–2027 рр., затвердженого 26 березня 2024 року.

На основі аналізу основних проблемних аспектів реформи зазначається, що значна їх частина носить об'єктивний характер, зокрема викликаних російсько–українською війною, однак окремі з них є наслідком непослідовності, нерішучості центрів прийняття політичних рішень. У ході війни додалися нові виклики, такі як необхідність відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях, що потребує нестандартних підходів і значних зусиль усіх причетних до децентралізаційної реформи.

У процесі дослідження застосовано такі методи: аналіз і синтез, логічний та емпіричні: спостереження, порівняння.

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, територіальна організація влади, територіальна громада, адміністративно–територіальний устрій.

Valentyn Malynovskyi.,
Doctor of Political Sciences, Professor,
Professor of the Department of Social and Humanitarian Technologies
Lutsk National Technical University.,
valentyn.volyn@gmail.com
ORCID ID: 0000–0003–2017–553X

10 YEARS SINCE THE START OF THE DECENTRALIZATION REFORM: SUCCESSES AND UNFULFILLED TASKS

The article highlights the results of the reform of local self–government and territorial organization of power 10 years after its inception. It is emphasized that during a relatively small

period of reform, it was possible to implement what could not be implemented (despite repeated attempts) during the previous decades of Independence. 1469 territorial communities were formed — the basis of municipal government at the basic level and the main providers of quality public services to citizens, and instead of 490 districts formed in the Soviet period, 136 new districts were created that meet the standards of the European Union. This opened up opportunities not only for the formation of an effective model of public power, but also for significant progress in the direction of Ukraine's European and Euro–Atlantic course.

At the same time, it is noted that the decentralization reform has not yet been finalized. Despite the achieved successes, it requires significant efforts and the unchanging political course. For this purpose, the article focuses on problematic aspects that require urgent solutions. For this purpose, an analysis of the government's Plan of Measures for Reforming Local Self–Government and Territorial Organization of Power in Ukraine for 2024–2027, approved on March 26, 2024, was carried out.

Based on the analysis of the main problematic aspects of the reform, it is noted that a significant part of them is of an objective nature, in particular those caused by the Russian–Ukrainian war, but some of them are the result of inconsistency and indecision of political decision–making centers. In the course of the war, new challenges were added, such as the need to restore local self–government in the de–occupied territories, which requires non–standard approaches and significant efforts by all those involved in the decentralization reform.

The following methods were used in the research process: analysis and synthesis, logical and empirical: observation, comparison.

***Key words:** decentralization, local self–government, territorial organization of power, territorial community, administrative–territorial system.*

Постановка проблеми. Із часу початку реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (далі — ТОВ) пройшло 10 років. Однак, окрім досягнутих успіхів, залишаються невирішеними окремі важливі питання, без їх вирішення реформа не набуде остаточного варіанту. Зокрема, з різних причин не вдалося трансформувати модель публічної влади на субрегіональному та регіональному рівнях. На вирішення зазначених проблем спрямований урядовий План заходів на 2024–2027 роки, у якому виокремлено дев'ять завдань та відповідних заходів на їх виконання. Від їх реалізації залежатиме успішність завершального етапу зазначеної реформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика реформування місцевого самоврядування та ТОВ отримала широке висвітлення в науковій літературі, зокрема, у таких авторських працях [5–10]. Однак загальний аналіз літератури дає підстави для констатації факту про те, що більшість наукових розвідок носить ретроспективний характер, що показує на відсутність консенсусного підходу щодо завершального етапу децентралізаційного реформування.

Метою статті є висвітлення проблемних питань, котрі потребують вирішення на завершальному етапі реформування. У процесі досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: здійснити аналіз результатів реформування; акцентувати увагу на помилках, допущених у процесі реформування; окреслити перспективи завершення реформи місцевого самоврядування та ТОВ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 1 квітня 2024 р. виповнилося 10 років із часу прийняття Концепції реформування місцевого самоврядування та ТОВ в Україні (далі — Концепція) [16]. Долаючи різноманітні труднощі, пройшовши складний і тернистий шлях, за порівняно незначний період реформа пройшла найскладніший суспільний–технологічний етап, що дало можливість досягнути головного результату:

1) демонтовано радянський адміністративно–територіальний устрій (далі – АТУ) і на всій території України запроваджено нову просторову основу базового та субрегіонального рівнів;

2) сформовано 1469 територіальних громад (далі – ТГ) – основу муніципальної влади базового рівня і головних надавачів громадянам якісних публічних послуг.

У цьому зв'язку важливо зазначити, що з формуванням спроможних ТГ вітчизняне місцеве самоврядування перетворилося з декларативної квазі-владної системи в дієвий складник публічної влади, що відповідає Європейській Хартії місцевого самоврядування. Не менш важливо, що новостворені ТГ заклали в Україні основу громадянського суспільства, котре найбільш ефективно формується і діє саме на локальному рівні, де значною мірою задіюються механізми демократії.

Такий вагомий результат децентралізаційного реформування став наслідком синергії всіх задіяних у реформі акторів (влади, громадського сектора, експертного середовища, науковців, зарубіжних донорів і партнерів), а також послідовності влади й наявності політичної волі. Саме це відрізняло нинішню реформу від попередніх невдалих спроб національної модернізації. Досягнуті результати сприяють формуванню ефективної національної моделі публічної влади, співставної з владними моделями демократичних країн, що відкрило шлях Україні для втілення основоположних конституційних принципів інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій. Результати реформування зображені в табл. 1.

Результати реформи

До реформи	Після реформи	Результат
24 обласні ради	24 обласні ради	Без змін
490 районних рад	136 районних рад	Зменшення в 3,6 рази
1 626 місцевих рад, з яких: 10 279 сільських, 885 селищних, 462 міських	1469 територіальних громад	Зменшення в 7,9 разів
230 816 депутатів місцевих рад	42 501 депутат	Зменшення в 5,4 рази
100 789 посадових осіб місцевого самоврядування	22 000 посадових осіб місцевого самоврядування	Зменшення в 4,5 разів

При цьому зазначимо, що пройшовши кілька основних етапів, децентралізаційна реформа ще не отримала остаточного завершення. Незважаючи на названі вище досягнення, вона потребує значних зусиль і незмінності політичного курсу. Тому зосередимо увагу на проблемних аспектах, які потребують вирішення. На їх розв'язання спрямований урядовий план заходів із реформування місцевого самоврядування та ТОВ в Україні на 2024–2027 рр., затверджений 26 березня 2024 року (далі – План). У ньому передбачено дев'ять завдань, що мають бути виконані у вказаний у Плані термін.

Однією з найбільших проблем стала неспроможність прийняття Верховною Радою України (далі — ВРУ) цілої низки законів та внесення змін до Конституції України. Унаслідок політичного протистояння і несприйняття окремими політичними силами децентралізації, чотири спроби внесення змін до Основного Закону (дві за часів президентства П. Порошенка і дві — В. Зеленського) були невдалими, а окремі закони не прийняті ще й досі. Виходячи з такої ситуації, реформатори змушені були здійснювати реформування у форматі чинних норм Конституції України, що не дало можливості повною мірою реалізувати положення Концепції, у якій передбачається «зміна статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи в системі виконавчої влади з функцією координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідній території» [16, с. 13]. Вимушене відхилення від філософії Концепції особливо негативно вплинуло на систему організації публічної влади на субрегіональному та регіональному територіальних рівнях. Як наслідок, не вдалося демонтувати так звану «президентську вертикаль» в особі місцевих державних адміністрацій. А обласні ради так і не отримали власних виконавчих органів, що й надалі продовжило практику їх неповноцінного функціонування як органів муніципальної влади, що суперечить принципам Декларації про регіоналізм у Європі та Гельсінській декларації регіонального самоврядування [1]. Вони й надалі змушені фактично примусово делегувати окремі повноваження обласним державним адміністраціям.

Ще більші проблеми накопичилися на субрегіональному рівні. Територіальна трансформація районів із перенесенням функціоналу, повноважень та послуг на базовий рівень вимагала синхронізованого внесення відповідних змін щодо місії району в принципово нових умовах. Однак просторова трансформація не супроводжувалася паралельним реформуванням публічної адміністрації на субрегіональному рівні. У результаті в новостворених районах владна модель залишилася незмінною, що створило стратегічну невизначеність щодо ролі районів у новій моделі ТОВ. Зокрема, практика діяльності районних рад із 2020 р. дає підстави для очевидної для всіх констатації факту їхньої зайвості, як ланки в системі місцевого самоврядування. Тому перед політиками й надалі на порядку денному стоїть складне завдання з конструювання майбутньої моделі публічної влади на субрегіональному рівні, від вирішення якого вони самоусунулися перед місцевими виборами 2020 року.

Окреслені автором виклики потребують відповідної реакції з прийняттям непростих політичних рішень. Однак неможливість внесення змін до Конституції України в період дії воєнного стану змушує вирішувати зазначені проблеми в рамках діючих норм Основного Закону. Хоча в Плані передбачаються заходи з внесенням змін до Конституції України. Наприклад, завдання № 9 «Закріплення результатів реформи місцевого самоврядування та ТОВ у Конституції України» передбачає розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) проєкту Муніципального кодексу України або проєкту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в новій редакції. Їх прийняття передбачено протягом шести місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції України щодо децентралізації влади [12].

Завдання Плану № 4 «Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності» передбачає такі заходи:

1) визначення засад (критеріїв, принципів) розмежування сфер компетенцій держави та місцевого самоврядування, розподілу на власні та делеговані повноваження ОМС (червень 2024 р.);

2) розроблення або перегляд (у разі наявності) державних вимог і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із повноважень, делегованих державою ОМС, у розрахунку на середньостатистичну адміністративно–територіальну одиницю з метою належного фінансового забезпечення делегованих повноважень (січень 2025 р.);

3) розроблення та внесення на розгляд КМУ проєкту Закону України щодо розмежування повноважень ОМС різних рівнів, ОМС та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності (березень 2025 р.) [12].

Ще однією невирішеною проблемою залишається відсутність ефективної системи нагляду за законністю рішень ОМС, що не відповідає ст. 144 Конституції України: «Рішення ОМС із мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду» [3]. У ході реформи, із–за причин, про які йшлося вище, не вдалося запровадити інститут префекта з відповідною трансформацією місцевих державних адміністрацій в органи префекторального типу. Тому завдання № 2 Плану називається «Переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу». Передбачається супроводження у ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні, а також супроводження у ВРУ проєкту Закону України «Про місто Київ — столицю України» [12].

Не вирішеною залишається ще одна актуальна проблема — законодавче врегулювання питань АТУ. Ціла низка спроб прийняття відповідно законопроєкту так і не призвела до позитивного результату. Певним виходом із ситуації стало схвалення локальних законів, що вирішують окремі питання в цій сфері, як, наприклад, прийнятий у 2023 р. Закон України «Про порядок вирішення окремих питань АТУ України» [13]. Однак така парламентська практика комплексно не вирішує проблематику просторової організації

держави. На її вирішення спрямоване завдання № 1 «Врегулювання окремих питань АТУ», що передбачає такі заходи:

1) розроблення та внесення на розгляд КМУ проєкту Закону України щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про порядок вирішення окремих питань АТУ України» і зміною категорій міст обласного значення та міст районного значення (липень 2024 р.);

2) розроблення та внесення на розгляд КМУ проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання механізму затвердження територій ТГ та визначення їх адміністративних центрів» (березень 2024 р.);

3) у разі прийняття ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання механізму затвердження територій ТГ та визначення їх адміністративних центрів» розроблення та внесення на розгляд КМУ проєкту нормативно-правового акта щодо затвердження критеріїв формування ТГ та визначення їх адміністративних центрів;

4) супроводження у ВРУ проєкту Закону України «Про порядок вирішення питань АТУ України» [12].

Проблемною темою залишається інститут старост, місія якого все ще перебуває в стадії дискусії. У завданні № 7 «Створення умов для залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях, розвиток форм прямого народовладдя» передбачається «супроводження у ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану».

Інститут старост після свого запровадження у 2015 р. так і не набув завершеного вигляду, незважаючи на різні апробовані варіанти. Зокрема, відбувалися перманентні зміни в порядку обрання старости: спочатку у Виборчому кодексі України передбачалося пряме обрання старост на місцевих виборах. Однак у 2019 р. процедура була змінена — старосту на затвердження радою пропонував сільський, селищний, міський голова. Основна дискусія стосується таких питань:

- 1) територіальні межі та утворення старостинських округів;
- 2) порядок обрання старости;
- 3) статус, обсяг повноважень і виконуваних функцій.

У цьому контексті вносилися пропозиції та зміни до законів із метою узгодження статусу старости і процедури його обрання, дотримання конструктивного політичного балансу між повноваженнями голови ТГ і старости. Останній варіант змін мав місце 23 квітня 2024 р., коли ВРУ ухвалила в першому читанні проєкт закону № 9518 про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану. Законопроект передбачає такі основні нововведення:

- голова ТГ може призначати виконуючого обов'язки в разі мобілізації старости;
- голова ТГ може призначати старосту одноосібно, якщо рада більше трьох разів не підтримала кандидатуру, що підтримана громадою на обговореннях;
- голова ТГ може призначати старосту одноосібно, якщо сесії ради не проводяться понад шість місяців;
- інформація про громадські обговорення кандидатури старости має бути оприлюднена за три дні до обговорення на сайті місцевої ради;
- результати громадського обговорення також оприлюднюються на сайті;
- у ТГ, де показник щільності населення нижчий за середній у країні, старостинський округ може бути зменшений до 200 осіб (зараз від 500 осіб);
- начальник військової адміністрації населеного пункту може приймати рішення про утворення старостинських округів та призначення старост;
- на період дії воєнного стану та шести місяців після його припинення процедура громадського обговорення суттєво спрощується. Для будь-якої громади треба не менше 15 % голосів жителів округу, які є повнолітніми [14].

Розвиток місцевої демократії неможливий без реального функціонування форм прямої демократії. Реалізація Концепції мала сприяти «створенню сприятливих правових умов для максимально широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень, а також розвитку форм прямого народовладдя» [16, с. 14]. Із цією метою передбачається супроводження у ВРУ проєктів Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування», «Про місцевий референдум», «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» щодо вдосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення» та «Про публічні консультації» [12].

Актуальним завданням у процесі розвитку місцевого самоврядування залишається посилення фінансової спроможності ОМС для забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень. Завданням № 5 Плану передбачені такі заходи:

1) розроблення та внесення на розгляд КМУ проєкту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо надання додаткових повноважень ОМС у частині адміністрування місцевих податків і зборів (червень 2024 р.);

2) проведення аналізу та розроблення пропозицій щодо удосконалення механізму зарахування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до місцевих бюджетів у частині зарахування частини податку до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи – платника податку (червень 2024 р.);

3) удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів;

4) розвиток міжмуніципального співробітництва шляхом законодавчого регулювання створення міських агломерацій та їх статусу (грудень 2024 р.);

5) супроводження у ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо комунальної власності» [12].

ПДФО є другим за обсягом джерелом надходжень до зведеного бюджету України після ПДВ (у 2020 р. – 223,87 млрд грн, 16,26 % від загального обсягу доходів держави). Це найбільше джерело доходів місцевого самоврядування, що в середньому становить 37,7 % доходів місцевих бюджетів або 57,15 % власних доходів ОМС (без трансфертів). ПДФО є одним із ключових джерел надходжень місцевих бюджетів, і завдяки цьому – одним із ключових інструментів фінансування місцевих видатків, зокрема, на утримання соціальної та комунальної інфраструктури. При цьому, податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні є роботодавець [11]. У результаті ПДФО сплачується до бюджетів ТГ, у яких розташоване підприємство (роботодавець), а не за місцем реєстрації платника податку. Така схема вигідна великим містам, у яких розміщуються головні офіси більшості великих компаній. При цьому ПДФО від мешканців невеликих ТГ, які працюють у цих містах, спрямовується до бюджетів за місцем реєстрації відповідного підприємства. Така практика призводить до значної диспропорції в надходженні до бюджетів ТГ, що безпосередньо впливає на їхній розвиток. Така несправедлива диференціація стала особливо очевидною в період запровадження воєнного стану. У ТГ, у яких зареєстровані мілітаризовані з'єднання, суттєво збільшилися надходження від ПДФО, а в тих, де нічого не змінилося, склалася доволі непроста бюджетна ситуація.

Дискусії із цього питання тривають протягом усього періоду проведення реформи децентралізації. У квітні 2021 р. КМУ було доручено розробити зміни до чинного законодавства щодо включення частини ПДФО до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи — платника податків. Перегляд механізму зарахування ПДФО покликаний зменшити диспропорції в розвитку ТГ, що є одним із ключових принципів Європейського Союзу й зобов'язанням України на шляху до членства в цій організації. Наразі у ВРУ зареєстровано 16 законодавчих ініціатив, які пропонують різні варіанти змін у механізмі розподілу ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) надає перевагу практиці, яка застосовується в країнах ЄС, а саме, зарахування ПДФО за

місцем реєстрації платника податку. Передбачається, що така зміна дасть можливість суттєво збільшити надходження до бюджетів невеликих за чисельністю ТГ.

Механізм міжмуніципального співробітництва передбачений Законом України «Про співробітництво ТГ», прийнятим 17 червня 2014 р., який визначив організаційно – правові засади співробітництва ТГ, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю. Однак після місцевих виборів 2020 р. інструментом співробітництва скористалися всього 714 ТГ, уклавши 467 договорів. Про це свідчать дані Моніторингу реформи місцевого самоврядування та ТОВ, проведеного Мінінфраструктури станом на 1 квітня 2024 року. Хоча прослідковується позитивна динаміка долучення до співробітництва ОМС, однак, на відміну від окремих зарубіжних держав, цей інструмент в Україні не отримав належного застосування та суттєвого впливу на локальний розвиток. Для прикладу, у Франції міжмуніципальним співробітництвом охоплено 90 % муніципалітетів, у яких проживає 85 % населення країни. Серед регіонів України лідерами в цій сфері є ОМС Полтавської, Рівненської та Дніпропетровської областей. Серед сфер, у яких здійснюється співробітництво, переважають освіта, охорона здоров'я, соціальний захист (267 договорів) [2].

З метою активізації зазначеного процесу, 8 квітня 2024 р., було проведене обговорення щодо впровадження Закону України «Про співробітництво ТГ» в умовах воєнного стану», організоване Програмою Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні» та Комітетом ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, за участю понад 200 експертів і представників ОМС та їх асоціацій. Голова підкомітету з питань АТУ та місцевого самоврядування профільного Комітету ВРУ В. Безгін зауважив, що «протягом двох років повномасштабної війни ми маємо активізацію міжнародного співробітництва ТГ... Ми маємо зшити модель співробітництва всередині країни, як це є з міжнародним співробітництвом. Це потрібно, щоб громади Правобережної України брали шефство над громадами з Лівобережжя, особливо над деокупованими територіями чи територіями, де ведуться активні бойові дії, і разом втілювали спільні проекти тут, у межах України, а потім виходять на міжнародні проекти. Я думаю, це єдина запорука інтегрувати чи реінтегрувати безпосередньо ці території» [17].

Завдання № 6 «Формування професійної конкурентної служби в ОМС» передбачає виконання таких заходів:

1) розроблення та внесення на розгляд КМУ проектів нормативно–правових актів, спрямованих на виконання Закону України «Про службу в ОМС» (у тримісячний строк із дня припинення або скасування воєнного стану);

2) надання методичної підтримки ОМС під час запровадження нових засад служби в ОМС.

Прийняття нової редакції закону вимагає ґрунтовної підготовки до його імплементації в практику та прийняття цілої низки урядових нормативно–правових актів. КМУ доручається в шестимісячний строк із дня набрання чинності Законом України «Про службу в ОМС» привести свої нормативно–правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно–правових актів у відповідність із цим Законом [15].

Не менш важливим є стан підготовки служб персоналу ОМС до діяльності в умовах суттєво зміненого законодавства. Для цього є ще час, адже зазначений закон набирає чинності через шість місяців із дня його опублікування, але не раніше ніж через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Висновки. Підсумовуючи слід зазначити, що нереалізовані в процесі реформування завдання і прорахунки, негативно впливають на загальну модель публічної влади. Від швидкості їх вирішення та усунення недоліків залежатиме ефективність функціонування вітчизняної моделі не лише місцевого самоврядування, а й загалом публічної влади. На жаль, війна не лише суттєво ускладнила цей процес, а й додала нові виклики. Зокрема, щодо відновлення діяльності ОМС на деокупованих і прифронтних територіях, що потребує нестандартних підходів і значних зусиль усіх причетних до реформи. У цьому контексті

вкрай важливим є реалізація завдань і вчасне виконання заходів, передбачених урядовим Планом, про що йшлося вище.

У цьому контексті перспективними та актуальними є дослідження з тематики відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях, запровадження там нових форм публічного управління.

Список використаних джерел та літератури

1. Гельсінська декларація регіонального самоврядування. Досвід децентралізації у країнах Європи : зб. док.; пер. з іноз. мов / заг. ред. В. Б. Гройсмана. Київ : Ін-тут законодавства Верховної Ради України, 2015. С. 31.
2. Громади лише трьох областей найчастіше використовують інструмент співробітництва. Дані Моніторингу реформи. Децентралізація. 2024. 22 квіт. URL: https://decentralization.ua/news/17968?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMТAAAR3IH2IMyh64O_b5njSVInsrZkTOE6UmXtCbHboClenLys2lty2U0P_GT9U_aem_AfOby5noCenggO0WUK48DrXyby1KGh9B6X6BrPmnmuw9C3V9bVQwfh0HMF1kX9z5ytfHsjK1JNtE5w8gMXTQHRF_.
3. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
4. Малиновський В. Я. Децентралізаційна реформа: передумови, реалізація, результати, перспективи. Суспільно-політичні процеси. Київ: Політія, 2021. Вип. 1 (17). С. 227–243.
5. Малиновський В. Я. Дизайн публічної влади на субрегіональному рівні в контексті нових викликів. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2020. № 2. С. 209–224.
6. Малиновський В. Я. Завершальні акценти реформи децентралізації. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: зб. матеріалів 12-ї Всеукр. наук.-практ. конф. Херсон: ХНТУ, 2021. С. 94–97.
7. Малиновський В. Особливості формування субрегіонального рівня у процесі децентралізації. Влада та управління: зб. наук. пр. Вип. 8. Чернівці: «Букрек», 2021. С. 142–154.
8. Малиновський В. Я. Перспективи субрегіону в умовах сучасних викликів. Розумовські зустрічі: зб. наук. пр. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. Вип. 8. С. 47–60.
9. Малиновський В. Я. Реформа децентралізації у Волинській області : монографія. Луцьк: ПП «Волинська друкарня» 2021. 352 с.
10. Малиновський В. Я. Стан і перспективи розвитку територіальної організації влади в Україні. Розумовські зустрічі: зб. наук. пр. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2022. Вип. 9. С. 60–68.
11. Марчак Д. Місце сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні – юридична історія та поточна практика. Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки, за підтримки SKL International. Проєкт підтримки децентралізації. С. 4–5.
12. Про затвердження плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024–2027 роки: затв. розпорядж. Каб. Міністрів України від 26.03.2024 р. № 270–р. Урядовий кур'єр. 2024. 2 квіт. С. 9.
13. Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України: Закон України від 28.07.2023 р. № 3285–ІХ. Голос України. 2023. 26 жовт. С. 1–2.
14. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану: Постанова Верховної Ради України від 23.04.2024 р. № 3639–ІХ. Голос України. 2024. 27 квіт. С. 4. URL: <file:///C:/Users/HP/Downloads/270424.pdf>
15. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 02.05.2023 р. № 3077–ІХ. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#Text>

16. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: затв. розпорядж. Каб. Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333–р. Урядовий кур’єр. 2014. 11 квіт. С. 13–14.

17. Як покращити співробітництво територіальних громад? Спільна дискусія. Офіс Ради Європи в Україні. 2024. 10 квіт. URL: <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/~/inter-municipal-co-operation-under-martial-law-in-ukraine-taking-stock-of-existing-practices-and-ways-forward>

References

1. Helsinska deklaratsiia rehionalnoho samovriaduvannia. Dosvid detsentralizatsii u krayinakh Yevropy : zb. dok.; per. z inoz. mov / zah. red. V. B. Hroismana. Kyiv : In–tut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2015. S. 31. [Helsinki Declaration of Regional Self–Government. Experience of decentralization in European countries. Dock.; Lane. With inos. languages / general. Ed. V. B. Groysman. Kyiv: Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2015. P. 31] [In Ukrainian]

2. Hromady lyshe tr’okh oblastey naichastishe vykorystovuyut instrument spivrobitnytstva. Dani Monitorynhu reformy. Detsentralizatsia. 2024. 22 kvit. URL: https://decentralization.ua/news/17968?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAAR3IH2IMyh64O_b5njSVInsrZkTOE6UmXtCbHboCIenLys2lty2U0P_GT9U_aem_AfOby5noCenggO0WUK48DrXyby1KGh9B6X6BrPmmu_w9C3V9bVQwfh0HMF1kX9z5ytfHsjK1JNtE5w8gMXTQHRF_ [Hromadas of only three oblasts most often use the cooperation tool. Data from the Reform Monitoring. Decentralization. 2024. Apr 22.] [In Ukrainian].

3. Konstytutsia Ukrainy pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.06.1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141. [The Constitution of Ukraine was adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28.06.1996. 1996. № 30. Century. 141] [In Ukrainian]

4. Malynovskyi V. YA. Detsentralizatsiina reforma: peredumovy, realizatsiia, rezultaty, perspektyvy. Suspilno–politychni protsesy. Kyiv: Politiia, 2021. Vyp. 1 (17). S. 227–243. [Decentralization reform: prerequisites, implementation, results, prospects]. Socio–political processes. Kyiv: Politeia, 2021. Vyp. 1 (17). pp. 227–243] [In Ukrainian]

5. Malynovskyi V. YA. Dyzain publichnoi vlady na subrehionalnomu rivni v konteksti novykh vyklykiv. Mizhnarodni vidnosyny, suspilni komunikatsii ta rehionalni studii. 2020. № 2. S. 209–224. [Malinovskyi V. Y. Design of public power at the subregional level in the context of new challenges. International Relations, Public Communications and Regional Studies. 2020. № 2. pp. 209–224] [In Ukrainian]

6. Malynovskyi V. YA. Zavershalni aktsenty reformy detsentralizatsii. Derzhavna polityka shchodo mistsevoho samovryaduvannia: stan, problemy ta perspektyvy: zb. materialiv 12–i Vseukr. nauk.–prakt. konf. Kherson: KHNTU, 2021. S. 94–97. [Malynovskyi, V. Y. Final accents of the decentralization reform. State Policy on Local Self–Government: Status, Problems and Prospects. materials of the 12th All–Ukrainian Conference. Sci.–Pract. Conf. Kherson: KNTU, 2021. P. 94–97.] [In Ukrainian]

7. Malynovskyi V. Osoblyvosti formuvannia subrehionalnoho rivnia u protsesi detsentralizatsii. Vlada ta upravlinnia: zb. nauk. pr. Vyp. 8. Chernivtsi: “Bukrek”, 2021. S. 142–154. [Malynovskyi V. Peculiarities of the formation of the subregional level in the process of decentralization. Power and Management: Coll. Sciences. etc. Vyp. 8. Chernivtsi: “Bukrek”, 2021. P. 142–154] [In Ukrainian]

8. Malynovskyi V. YA. Perspektyvy subrehionu v umovakh suchasnykh vyklykiv. Rozumovski zustrichi: zb. nauk. pr. Chernihiv: Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity, 2021. Vyp. 8. S. 47–60. [Malinovskyi V. Y. Perspectives of the subregion in the conditions of modern challenges. Razumovsky meetings: coll. Sciences. etc. Chernihiv: Siverskyi Center for Postgraduate Education, 2021. Vyp. 8, pp. 47–60] [In Ukrainian]

9. Malynovskyi V. YA. Reforma detsentralizatsii u Volynskii oblasti : monohrafiia. Lutsk: PP “Volynska drukarnia” 2021. 352 s. [Malynovskyi, V. Y. Decentralization reform in the Volyn region. Lutsk: PE “Volyn Printing House” 2021. 352 p.] [In Ukrainian]

10. Malynovskyi V.YA. Stan i perspektyvy rozvytku terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. Rozumovski zustrichi: zb. nauk. pr. Chernihiv: Siverskyi tsentr pislyadyplomnoi osvity, 2022. Vyp. 9. S. 60–68. [Malynovskyi V. Y. State and prospects for the development of territorial organization of power in Ukraine]. Razumovsky meetings: coll. Sciences. etc. Chernihiv: Siverskyi Center for Postgraduate Education, 2022. Vyp. 9. p. 60–68] [In Ukrainian]

11. Marchak D. Mistse splaty podatku na dokhody fizychnykh osib v Ukraini – yurydychna istoria ta potochna praktyka. Tsentri analizu publichnykh finansiv ta publichnoho upravlinnia Kyivskoi Shkoly Ekonomiky, za pidtrymky SKL International. Proekt pidtrymky detsentralizatsii. S. 4–5. [Marchak, D. Place of payment of personal income tax in Ukraine – legal history and current practice. Center for Analysis of Public Finance and Public Administration, Kyiv School of Economics, with the support of SKL International. Decentralisation Support Project. Pp. 4–5.] [In Ukrainian]

12. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini na 2024–2027 roky: zatv. rozporiadzh. Kab. Ministiv Ukrainy vid 26.03.2024 r. № 270–r. Uriadovyi kurier. 2024. 2 kvit. S. 9. [On approval of the action plan for reforming local self–government and territorial organization of power in Ukraine for 2024–2027. Dispos. Room. of the Ministers of Ukraine dated 26.03.2024 No. 270–p. Government Courier. 2024. Apr 2. P. 9.] [In Ukrainian]

13. Pro poriadok vyrishennia okremykh pytan administratyvno–terytorialnoho ustroiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.07.2023 r. № 3285–IKH. Holos Ukrainy. 2023. 26 zhovt. S. 1–2. [On the procedure for resolving certain issues of the administrative–territorial structure of Ukraine: Law of Ukraine dated 28.07.2023 No 3285–IX. Voice of Ukraine. 2023. 26 Oct. Pp. 1–2.] [In Ukrainian]

14. Pro pryinyattia za osnovu proektu Zakonu Ukrainy pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini” shchodo vdoskonalennia pravovoho rehuliuвання instytutu starost ta yoho diyalnosti v umovakh voiennoho stanu: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 23.04.2024 r. № 3639–IKH. Holos Ukrainy. 2024. 27 kvit. S. 4. [On the adoption as a basis of the draft Law of Ukraine on Amendments to the Law of Ukraine “On Local Self–Government in Ukraine” regarding the improvement of the legal regulation of the starosta institute and its activities under martial law: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated 23.04.2024 No 3639–IX. Voice of Ukraine. 2024. 27 apr. P. 4]. URL: <file:///C:/Users/HP/Downloads/270424.pdf> . [In Ukrainian]

15. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 02.05.2023 r. № 3077–IX. Verkhovna Rada Ukrainy. [On service in local self–government bodies: Law of Ukraine of 02.05.2023 No 3077–IX. Verkhovna Rada of Ukraine] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077–20#Text>

16. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: zatv. rozporiadzh. Kab. Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 r. № 333–r. Uriadovyi kurier. 2014. 11 kvit. S. 13–14. [On approval of the Concept of reforming local self–government and territorial organization of power in Ukraine. Dispos. Room. of the Ministers of Ukraine dated 01.04.2014, No. 333–p. Government Courier. 2014. Apr 11. Pp. 13–14.] [In Ukrainian]

17. Yak pokrashchyty spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad? Spilna diskusii. Ofis Rady Yevropy v Ukraini. 2024. 10 kvit. [How to improve the cooperation of territorial communities? Joint discussion. Office of the Council of Europe in Ukraine. 2024. Apr 10.] URL: <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/inter-municipal-co-operation-under-martial-law-in-ukraine-taking-stock-of-existing-practices-and-ways-forward> [In Ukrainian].